

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XIII, 2021 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2021 г.
ISSN 2367-8356

КАНООТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПЕТРАНКА Т. ИВАНОВА

KAHOOT IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

PETRANKA T. IVANOVA

Abstract: *The paper aims at reviewing an opportunity for checking students' knowledge of English in an amusing way. Among the great number of platforms, Kahoot has a significant role as a means of tests composing in the form of games. Teachers can choose the material to be practiced or tested with the game and the type of the game itself. The present work considers step by step the development of three short tests on lexis studied in the seminars. Also, it depicts the stages of the games played in an online environment. Furthermore, the results of the questionnaire distributed after testing the games are summarized.*

Keywords: *game, test, foreign language.*

1. Дигиталните игри

Почти преди десетилетие Шопов [8] твърди, че усвояването на родния език е аналогично на инсталирането на операционна система и подобно на начина, по който човекът не може да общува без език, компютърът не може да работи без системен софтуер. Днес връзката между компютрите и хората се задълбочава и не би било пресилено, ако кажем, че човекът общува в голяма степен чрез компютъра било то вербално, а предвид най-новите технологии, дори и невербално. Различни проучвания [1], [3], [6] потвърждават усещането за скоростно развитие на индустрията за дигитални игри през последните десетилетия, с трансформации, за които авторите посочват, че се дължат отчасти на технологичните

¹ Статията е разработена по проект „Съвременното образование под влияние на общественото развитие“ на ШУ, РД -08-91/ 01.02.2021г.

иновации. Това се пренася и в обучението, където съществена част от учебния процес се осъществява виртуално. В този контекст е подходящо да бъдат споменати приложения като Padlet, Google Forms, Thinglink и др. Използването на дигитални игри в образованието е все по-актуално. Независимо от големия брой готови продукти, свързани с определена учебна система, подобаващо внимание заслужават възможностите преподавателите сами да създадат игра, която е съобразена с нивото и потребностите на своите обучаеми. За тази цел могат да бъдат ползвани платформи като LearningApps, Kahoot и др. С тяхна помощ могат бързо и лесно да бъдат създавани игри с образователна цел. Божанкова [2] посочва онлайн играта като „изискване на дигиталното поколение“, за което обучението се реализира най-вече в електронна среда. Това звучи още по-актуално през последните две години.

Цитат на Хубард [7] (вж. Корнили и др. [3, с. 249]) разкрива същността на играта. Той смята, че дейността е игра в зависимост от степента, в която учениците искат да я играят за удоволствие, а не в степента, в която тя се определя като такава от учителя или съставителите на софтуерния продукт. Арнсет [1] обръща внимание на разликата между учене за игра и игра за учене, като със словоредата цели да отбележи върху какво точно е фокусът.

1.1. Дигиталната игра като забавление

Играта обикновено се свързва със свободното време. Мненията относно дигиталните игри се разделят често на двата полюса. Като безспорен източник на забавление и естествен начин за усвояване на знания, те са смятани за нещо позитивно. От друга страна, възможността да доведат до пристрастяване, а при някои игри и до насилие, ги поставят в другата крайност, като нещо негативно. Ролеви игри, при които играещият персонализира аватар, сам управлява ресурсите си и синхронизира действията си с тези на своите опоненти, имат редица предимства по отношение на чуждоезиковото обучение като например

осигурената автентична среда, при която могат да се упражняват и четирите езикови умения, особено, ако опонентите са носители на езика като роден. Въпреки че би могло да бъде ефективен начин за учене, според Арнсет [2] включването на World of Warcraft например за много ученици би било безинтересно и дори трудно.

1.2. Дигиталната игра в образованието

Според Питърсън [4] използването на компютърната игра в образованието отдавна предизвиква изследователски интерес. Ролята ѝ в обучението също е отдавна призната. Тя е приложима и дори желана не само при децата, но и при възрастните. Арнсет [1] отбелязва, че целта на повечето игри не е учене, а то се явява като вторичен продукт от игровата дейност. Мнението на дизайнера на игри Пренски [5] за компютърните игри и видеоигрите е, че са най-привлекателното забавление в историята на човечеството, което той смята, че се дължи на комбинацията от 12 елемента – като форма на забавление; на интензивно участие със страст; имат цели, интерактивни са, адаптивни са, имат резултати и се получава обратна връзка, задоволяват егото при победа, дават адреналин, провокират креативност, дават възможност за взаимодействие в социална група, представят нещо, което носи емоции. От тях като ключови структурни елементи посочва:

1. правила
2. цели и задачи
3. резултати и обратна връзка
4. конфликт/ състезание/ предизвикателство/
противопоставяне
5. взаимодействие
6. представяне или история“ [5, с.05-11].

Въпреки че това може да е валидно за всички игри, от особено значение е да бъдат налични всички елементи, когато се подготвя игра с образователна цел. В този случай отново важи правилото, че колкото те повече се играят, толкова по-усъвършенстван става играчът. Това несъмнено

изисква усилия от страна на обучаемия, което съвсем не е задължително да е свързано с дискомфорт и умора от полагащите усилия. „Постигането на висок точков резултат е основна награда“ Божанкова [2]. А това може да компенсира значително евентуалните трудности при изпълнението.

2. Създаване на игри в Kahoot

Структурирането на игра е съобразено със следните фактори:

- нивото на езиково усвояване от студентите;

За студентите, които са изучавали друг чужд език (руски, немски, френски и др.) и сега се запознават с английски език, опциите за отговор са предоставени на родния език, докато за по-напредналите студенти възможностите за отговор са изложени на изучавания в семинарите чужд език.

- степента на усвояване на езиковия материал;

Времето, отделено за представянето и упражняването на новата лексика, оказва влияние при определяне на времето за отговор на въпросите. Колкото повече време е било отделено за работа върху конкретния езиков материал, толкова по-малко е времето, определено за отговор по време на играта.

- мотивиране на студентите за работа.

Възможността за вмъкване на нагледни материали към темата на играта като цяло и/или на всеки въпрос поотделно, помага за създаване на асоциации, активиращи паметта. Актуалността и атрактивността на подбраните изображения повишават интереса към темата и добавят към мотивацията за работа на студентите. Включването на шеговит буквален превод или непълно покриващо обяснение на чуждия език прави по-забавно посочването на отговор, като същевременно поддържа изострено вниманието на играча, за да предотврати евентуални грешки от подвеждане.

2.1. Участници

Безплатният вариант за създаване на игра в Kahoot е свързан с редица ограничения, но въпреки това дава възможност за преживяване на играта като забавление и едновременно с това се постига практическа полза по отношение на усвояването на чуждия език. Един от наложените лимити е свързан с броя на участниците, който за всяка група е максимум 10. В експеримента бяха включени 2. курс НУПЧЕ, 2. курс ПУПЧЕ и 1. курс НУПЧЕ. Общият брой на успешно запозналите се с играта, предназначена за съответния курс и попълнили изходяща анкета е 26 студенти.

2.2. Конкретни стъпки в процеса за създаване на игра

Всички етапи за създаване на игра в Kahoot са описани на сайта Иновативно обучение [9]. Практическото им прилагане накратко може да бъде сведено до следните точки:

1. Регистрация в www.getkahoot.com.
2. Избиране за работа с безплатната версия.
3. Избиране на тип игра.
Опциите позволяват Quiz (тест), Jumble (бърканица), Discussion (дискусия) или Survey (проучване). И в трите случая беше избрана първата възможност.
4. Въвеждане на заглавие.
Уточняването на урочната единица, свързана с материала за проверка в теста, улеснява евентуалното многократно ползване в бъдеще с различни курсове. Тук уточнението, което беше направено е изписването на Unit 4.
5. Въвеждане на описание.
Описанието включва внасяне на подробности относно целта на теста, напр. упражняване на лексика от Урок 4, текст за плаващите пазари в Банкок.
6. Добавяне на изображения.

Резултатът от тези стъпки може да бъде онагледен с фиг.1.

Фиг. 1. Скриншот на създадените игри за трите курса

7. Добавяне на въпроси.

Добавянето на въпроси става бързо и лесно. За по-напредналия в чуждоезиково отношение курс не само въпросите, но и отговорите бяха подадени на английски език. Ето и част от трите варианта на фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4.

Фиг. 2. Част от играта за 2. курс НУПЧЕ

Фиг. 3. Част от играта за 1. курс НУПЧЕ

Показана е част от въпросите с опциите за отговор на 5 въпрос. Проверяват се усвоените знания на изрази чрез обяснения на чуждия език.

Фиг. 4. Част от играта за 2. курс ПУПЧЕ

2.3. Начин на провеждане на играта

В подходящ момент по време на семинар по английски език на студентите беше дадена кратка устна инструкция онлайн, като линкът за достъп беше изпратен на мейла на всеки от курсовете. Фиг. 5 показва началото на един от тестовете, където всеки от участниците трябва да запише името си, за да се включи в играта.

Фиг. 5. Начало на играта

Времето за отговор на всеки от въпросите беше съобразено с езиковото ниво на участниците, както и със степента на трудност. На следващата фигура е показана една от игрите в момент, в който въпросът е зададен и времето вляво тече. Виждат се оставащите 7 секунди до края на възможността да бъде посочен отговор. Компютърът не позволява ход против правилата, а времето изтича безкомпромисно.

Фиг. 6. Въпрос и текущото време

За по-напредналите играта включва въпроси, свързани със значението на словосъчетания и изрази. В горния ляв ъгъл се вижда кой по ред е въпросът спрямо общия им брой (фиг. 7).

Фиг. 7. Въпрос от една от игрите с визуализиран пореден номер на въпроса спрямо общия брой въпроси.

След отбелязване на отговора, студентите имат възможност да разберат дали са отговорили правилно.

Фиг. 8. Проверка на отговора

При прочитането на въпросите по време на играта многократно зрително се възприема определена структура, което води до затвърдяването ѝ. Развива се най-вече едно от четирите езикови умения – умението за четене.

При посочване на правилен отговор в централната горна част се изписва колко точки се добавят към резултата. Фиг. 9. показва добавените точки при успешна работа със синоними.

Фиг. 9. Добавени точки

Студентите бързо се ориентираха и изпълниха задачата, която, за изненада на участващите, беше съпроводена от музикално оформление, което увеличи динамиката, напрежението и емоциите. Накрая се появи

списък на участниците и тяхното класиране според броя на получените точки. След теста студентите имаха възможност да споделят своите впечатления в прикачената анкета в мейла.

2.4. Резултати и обобщение

Удовлетворението от постигнатия максимален резултат беше емоционално споделено по време на семинара след играта, както и чрез прикачени файлове със снимка от екрана, доказваща постижението. Независимо че много от възможностите, които предлага Kahoot не бяха напълно използвани и подготвените игри само илюстрират повърхностно идеята, резултатите от анкетата потвърждават преживяното вълнение по време на играта. Неусетно за самите студенти бяха проверени знанията им по определени теми, което неминуемо бе съпроводено и от развиване на поне едно от езиковите умения.

74% от студентите не бяха чували за Kahoot, преди да им бъде предложена възможността за игра по време на упражнението по английски език. Въпреки че 21,7% не само бяха чували, но и работили с Kahoot, идеята, да бъдат проверявани и оценявани знанията им по английски език чрез игра, беше одобрена от 95,6% от студентите. Всяко нововъведение изисква период на адаптация и затова напълно обяснимо е желанието на 30,4% студентите времето за всеки въпрос да бъде увеличено. Резултатите от анкетите показват още, че 86,9 % от участниците в игрите предпочитат именно този тип игра (Quiz). Следващият вид, събрал най-много точки от анкетата, е True or False, следван от Puzzle и Word cloud. Изброените типове са не само по-забавни, но и по-лесни за изпълнение. Изписването на отговор от участника е не само изискващо повече време, но и повече знания по езика, което вероятно е причината да бъде най-нежеланият тип игра.

Проведените три обучителни игри с цел проверка на знанията по изучавана лексика получиха положителен отклик от страна на студентите. Този факт мотивира преподавателя към по-детайлно изготвяне на други игри,

съобразено не само с интересите и желанията на обучаемите, но и с използване на повече от възможностите, които платформата предоставя. Като особено полезни за чуждоезиковото обучение се открояват игрите за проверка на правописа и разпознаване на звукове чрез включване на аудио елементи.

3. Заключение и по-нататъшна работа по темата

Едно от подобренията на Kahoot дава възможност за задаване на домашна работа отново под формата на игра. В този случай се обръща внимание не на скоростта за посочване на отговор, а на точността при изпълнение на задачата. Създателите на играта са предвидили решение на проблема, отбелязан в анкетата от някои обучаеми като недостатък на играта. Зададена като домашна работа, тя позволява на обучаваните да преминават към следващ въпрос след нужното за тях време, без да преживяват дискомфорт, напрежение и стрес, за да се вмъкнат в зададения промеждутък. Освен това преподавателят има възможност да проследява изпълнението на задачата в различни моменти, като има достъп до отговорите на студентите и може да направи полезни изводи относно степента на усвоения материал. Може да запази отчета с резултатите и да определи адекватно на какво точно е необходимо да бъде обърнато повече внимание.

Като друга възможност за по-нататъшно изследване би могло да бъде поставено задание за съставяне на игра от самите студенти. Това може да се превърне в конкурс за най-добра обучителна игра, тествана и класирана от самите студенти. В процеса на създаване на играта, студентите биха затвърдили и вероятно разширили не само речниковия си запас, но и биха отбелязали напредък в областта на граматиката чрез изготвянето на правила и въпроси.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Арнсет**, Х. Arnseth, H. C. (2006). Learning to play or playing to learn: A critical account of the models of communication

- informing educational research on computer gameplay. *Games Studies*, 6(1). <http://www.gamestudies.org/0601/articles/arnseth>
2. **Божанкова**, Р. (2011). Игра на думи. Електронните игри в обучението по чужд език и литература. Списание на Софийския Университет за електронно обучение, 2011/4 https://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2011/Broi_4/Bozhankova_SUELJ.pdf
 3. **Корнили**, Ф. и др. Frederik Cornillie, Steven L. Thorne and Piet Desmet (2012). ReCALL special issue: Digital games for language learning: challenges and opportunities. *ReCALL*, 24, pp 243-256 doi:10.1017/S0958344012000134 http://journals.cambridge.org/abstract_S0958344012000134
 4. **Питърсън**, М. Peterson, M. (2010) Massively multiplayer online role-playing games as arenas for second language learning, *Computer Assisted Language Learning*, 23:5, 429-439, DOI: 10.1080/09588221.2010.520673 <http://dx.doi.org/10.1080/09588221.2010.520673>
 5. **Пренски**, М. (2001). Prensky, M. *Fun, Play and Games: What Makes Games Engaging*. Digital Game-Based Learning (McGraw-Hill, 2001)
 6. **Торн и Уотърс**. (2013). Thorne, S. L., & Watters, E. (2013). Review of Language at Play: Digital Games in Second and Foreign Language Teaching and Learning. *Language Learning & Technology*, 17(3): 47-51. https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=wll_fac
 7. **Хубард**, П. (1991). Hubbard, P. Evaluating computer games for language learning. *Simulation & Gaming*, 22(2), 220–223. <https://doi.org/10.1177/1046878191222006>
 8. **Шопов**, Т. (2012). И даде човекът имена. Увод в педагогическата психолингвистика. София: Св. „Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-3308-1
 9. **URL:** Иновативно обучение <http://itsredstva.blogspot.com/p/kahoot2.html>
 10. **URL:** <https://kahoot.com/blog/2020/02/06/what-is-student-paced-challenge/>
 11. **URL:** Линкове към игрите в Kahoot: <https://create.kahoot.it/>
<https://create.kahoot.it/details/7944f2a2-b89c-461f-a3d0-c1128a43d69f>

Приложение 1. Анкета

АНКЕТА

след участие с упражнение в Kahoot
в семинар по английски език

Моля отбележете това, което е вярно за Вас с кликане върху квадратчето пред отговора.

1. Познат ли беше Kahoot за Вас преди семинара по английски език?
 да
 не
2. Работили ли сте с Kahoot преди семинара по английски език?
 да
 не
3. Допада ли Ви идеята да бъдат проверявани знанията Ви с Kahoot?
 да
 не
4. Достатъчно ли беше времето за теста в Kahoot?
 да
 не
5. Имате ли предложение за друга игра, подобна на Kahoot, която да използваме в семинарите по английски език?
 да
 не

Ако отговорът Ви е положителен, моля напишете идеята си:

-
6. Кой тип предпочитате за игра в Kahoot?
 Quiz
 Puzzle
 True or False
 Type answer
 Word cloud